

ONA TILI O'QITISH PRINSIPLARI, ONA TILI O'QITISH METODIKASINING TEKSHIRUV USULLARI

MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA

Urganch Davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" ta'lim prinsiplari, davlat ta'lim standartlari, ona tili o'qitish metodikasi fanining shakllanishi, dastur, darslik, o'quv - uslubiy qo'llanmalar, ona tili o'qitish metodikasi fanining obyekti, predmeti, zaruriy bilim, malaka va ko'nikmalar tizimi ilg'or pedagogik tajribalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Nutq, imlo, logika, prinsip, fonetika, sinonim, antonim, fonologiya, grammatika, grafika.

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие вопросы, как Закон Республики Узбекистан "Об образовании", принципы образования "Национальная программа подготовки кадров", государственные образовательные стандарты, формирование предмета методики обучения родному языку, программа, учебник, учебно - методические пособия, объект, предмет предмета методики обучения родному языку, система необходимых знаний, компетенций и умений передового педагогического образования. опыты раскрыты.

Ключевые слова: Речь, орфография, логика, принцип, фонетика, синоним, антоним, фонология, грамматика, графика.

Annotation: This article reveals the law of the Republic of Uzbekistan "on

education”, the principles of Education “National Program of training”, state educational standards, the formation of the discipline of the teaching methodology of the native language, program, textbook, educational and methodological manuals, object, subject of the discipline of the teaching methodology of the native language, the system of necessary knowledge,

Keywords: Speech, spelling, logic, principle, phonetics, synonyms, antonyms, phonology, grammar, graphics.

Ona tili metodik fan sifatida ona tili o'qitish metodikasi boshlang'ich ta'lim standart belgilab bergan vazifalarni amalga oshiradi, ya'ni tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga oid metod va usullarni ishlab chiqadi. Bilish nazariyasiga ko'ra analitik-sintetik ishlar yordamida til ustida kuzatishdan umumiy xulosa chiqarishga, nazariy ta'rif va qoidaga, shular asosida yana og'zaki va yozma tarzdagi nutqiy aloqaga, to'g'ri yozuv va to'g'ri talaffuzga o'tiladi. O'quvchilar jonli nutqiy aloqaga to'g'ri talaffuz va to'g'ri yozuvni elementar nazariy ma'lumotlar asosida amaliy egallash orqali kirishadilar. Ular til materiallarini kuzatish, tahlil qilish orqali elementar nazariy qoidalar chiqaradilar, o'rgangan va o'zlashtirilgan nazariy qoidalarni amaliyotga ongli ravishda tatbiq etadilar. Maktabda ona tili o'qitish metodikasining bunday yo'nalishi haqiqatni bilish qonuniyatlariga ham, hozirgi zamon didaktikasi vazifalariga ham mos keladi. „Ta'lim to'g'risida”gi qonunda ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari belgilab berildi:

- ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi;
- ta'limning uzluksizligi va izchilligi;
- umumiy o'rta, shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining majburiyligi;
- o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining yo'nalishini: akademik litseyda yoki kasb-hunar kollejida o'qishni tanlashning ixtiyoriyligi;
- ta'lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi;
- davlat ta'lim standartlari doirasida ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi;
- ta'lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv;
- bilimli bo'lishni va iste'dodni rag'batlantirish;

-ta'lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg'unlashtirish.

Bu tamoyillar boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasining vazifalarini ham belgilab, aniqlashtirib beradi. Qonunda ta'kidlanganki, boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgan. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani o'z vazifalarini belgilab olishda ta'lim sohasidagi davlat hujjatlariga tayanadi. Keyingi yillarda mustaqillik sharofati bilan ta'limni tubdan isloh qilish davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi. „Ta'lim to'g'risida”gi qonun va shu asosda yaratilgan „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” buning yorqin dalilidir. „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratish asosiy maqsad qilib olingan. Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash bilan uzviy bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimi orqali har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi. O'qitish metodikasi boshlang'ich ta'lim standart belgilab bergan vazifalarni amalga oshiradi, ya'ni tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga oid metod va usullarni ishlab chiqadi. Bilish nazariyasiga ko'ra, analitik-sintetik ishlar yordamida til ustida kuzatishdan umumiy xulosa chiqarishga, nazariy ta'rif va qoidaga, shular asosida yana og'zaki va yozma tarzdagi nutqiy aloqaga, to'g'ri yozuv va to'g'ri talaffuzga o'tiladi. O'quvchilar jonli nutqiy aloqaga to'g'ri talaffuz va to'g'ri yozuvni elementar nazariy ma'lumotlar asosida amaliy egallash orqali kirishadilar. Ular til materiallarini kuzatish, tahlil qilish orqali elementar nazariy

qoidalar chiqaradilar, o'rgangan va o'zlashtirilgan nazariy qoidalarni amaliyotga ongli ravishda tatbiq etadilar. Maktabda ona tili o'qitish metodikasining bunday yo'nalishi haqiqatni bilish qonuniyatlariga ham, hozirgi zamon didaktikasi vazifalariga ham mos keladi. „Ta'lim to'g'risida”gi qonunda ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari belgilab berildi:

- ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi;
- ta'limning uzluksizligi va izchilligi;
- umumiy o'rta, shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining majburiyligi;
- o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining yo'nalishini;
- akademik litseyda yoki kasb-hunar kollejida o'qishni tanlashning ixtiyoriyligi;
- ta'lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi;
- davlat ta'lim standartlari doirasida ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi;
- ta'lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv;
- bilimli bo'lishni va iste'dodni rag'batlantirish;
- ta'lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg'unlashtirish.

Ona tilini o'qitish metodikasi pedagogika fanlari qatoriga kiradi. Buni amaliy fan deb atash mumkin, chunki u nazariyaga asoslangan holda, o'quvchilarni o'qitish va rivojlantirishning amaliy muammolarini hal qilishga qaratilgan. Har qanday fan singari ona tilining metodikasi ham o'z tekshirish obyektlariga ega. Uning o'rganish mavzusi ona tilini o'rganish nuqtayi nazaridan nutq, yozish, o'qish, grammatika, fonetika va boshqalarni mohirlik bilan o'rganish jarayonidir. Ona tili metodikasi til sohasidagi ko'nikmalarni o'rganish, tilshunoslik grammatikasi va uning boshqa bo'limlarida ilmiy tushunchalar tizimlarini assimilyatsiya qilishni o'rganish uchun mo'ljallangan.

Metodikaning amaliy fan sifatidagi vazifalari haqida gapirganda, uning quyidagi uchta vazifasini ta'kidlash lozim:

1. Nimani o'qitish kerak? savoliga javob tayyorlaydi. Ta'lim mazmunini, ya'ni boshlang'ich sinflar ona tili kursining dasturini belgilab beradi, o'quvchilar uchun darsliklar, turli o'quv qo'llanmalari yaratib beradi, ularni doimiy takomillashtirib, samaraliligini tekshirib boradi.

2. Qanday o'qitish kerak? savoliga javob beradi. Ta'lim berishning metodlari, metodik usullar, mashqlar tizimi va uning turlarini ishlab beradi.

3. Nega xuddi mana shunday o'qitish kerak? savoliga javob tayyorlab beradi. Bunda eng foydali metodlarni o'rganish, tanlangan metodlarni asoslash, tavsiyalarni eksperimental tekshirish, ommalashtirish va boshqalar tushuniladi.

Ona tili metodikasi turli darajadagi o'quvchilarning bilimlari, qobiliyatlari va ko'nikmalarini o'rganadi, o'rganishdagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik sabablarini aniqlaydi, odatdagi xatolar – nutq, imlo va hokazolar bilan bog'liq xatolarni o'rganadi, ularni bartaraf qilish va oldini olish usullarini topadi. Bugungi kunda ona tili metodikasi o'quv jarayonida o'quvchilarning maksimal kognitiv faolligi va mustaqilligini ta'minlaydigan usul va uslublarni topish, o'quvchilar tafakkuri va nutqining rivojlanishi, olingan bilim, ko'nikmalarni hayotga joriy etishni ta'minlaydigan tizimlar to'g'risida so'z yuritadi.

Ona tili darslari maktabgacha ta'lim muassasalarida, boshlang'ich va umumta'lim maktablarida o'qitiladi. Albatta, ta'limning barcha bosqichlarida ham ona tilini o'qitish vazifalari bir-biriga to'g'ri kelmaydi.

Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish jarayoni quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi:

Savod o'rgatish metodikasi. Bunda boshlang'ich o'qish va yozishni o'rganish jarayoni to'g'risida so'z yuritiladi.

O'qish metodikasi. Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda "O'qish" fanining vazifasi bolalarni ravon, to'g'ri, ongli va ifodali o'qish qobiliyatiga o'rgatishdan iborat. Bu jarayon boshlang'ich sinf o'quvchisini o'quvchi sifatida umumiy o'rta maktab darajasidagi bilimlarni egallashga tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Grammatika va imlo usullari. Bunga boshlang'ich yozuv va husnixat, grammatik tushunchalarni shakllantirish, imlo ko'nikmalarini shakllantirish kiradi.

O'quvchilar nutqini rivojlantirish. Ushbu bo'limda boshlang'ich sinfning o'ziga xos tomonlari mavjud. Bunda bolalar til va nutqqa uni o'rganish mavzusi sifatida qaraydi. Shuningdek, jarayonda o'qituvchi zimmasida o'quvchilarning lug'atini boyitish vazifasi turadi.

Ona tili (nutq, o'qish, yozish) sohasidagi ko'nikmalar o'quvchilar o'quv faoliyatining zaruriy sharti va vositasidir. Boshqacha qilib aytganda, bilish qobiliyatini o'zlashtirgan bolalar, avvalambor, o'z ona tilini – bilim, ta'lim, ongning haqiqiy rivojlanishi kalitini o'rganishlari kerak. Tilsiz zamonaviy jamiyat hayotida to'liq ishtirok etish, zamonaviy ishlab chiqarishda, madaniyat va san'atni rivojlantirishda qatnashish mumkin emas.

Ona tili metodikasining eng muhim vazifalaridan biri maktabda ona tili kursini maktab predmeti sifatida aniqlash va shakllantirishdir. Boshlang'ich maktabda ona tilidagi darslarning mazmuni va turlari quyidagilardan iborat:

a) o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda o'qish, yozish, grammatik materiallarni o'rganish, kuzatish;

b) 1-sinfga kelgan bolalarni o'qitish, savodxonlik, ya'ni boshlang'ich o'qish va yozishni o'rganish va bu ko'nikmalarni yanada takomillashtirishda ularni ko'nikmalarga aylantirish;

v) adabiy me'yorlarni o'rganishda imlo va tinish belgilari, to'g'ri talaffuz, nutq va uslub elementlarining ekspressivligini o'zlashtirish;

d) grammatika, fonetika, leksikologiya materiallarini o'rganish, tilda ilmiy tushunchalar tizimini shakllantirish;

e) o'quvchilarni o'qish va grammatika darslari orqali badiiy adabiyot, ommabop fanlar va boshqa adabiyot namunalari bilan tanishtirish, badiiy asarni idrok etish qobiliyatini rivojlantirish.

Boshlang'ich sinflardagi bu barcha vazifalar bitta ona tilida «Ona tili» fanidan kompleks tarzida hal qilinadi. Boshlang'ich maktablar uchun ona tili fan dasturi ushbu vazifalarni aniqlashtiradi, bu fanning mazmuni va hajmini, shuningdek, ushbu fan bo'yicha bilim, ko'nikma va ko'nikmalar darajasiga bo'lgan asosiy talablarni belgilaydi. O'qituvchi va o'quvchilar tomonidan dasturni amalga oshirish talab qilinadi va dasturni kengaytirish yoki toraytirishga yo'l qo'yilmaydi.

Metodikaning amaliy maqsadi barcha o'quvchilarning til boyligini to'liq, har tomonlama mukammal egallashni ta'minlashdir. Shu bilan birga, birinchidan, til odamlar o'rtasidagi eng muhim aloqa vositasi ekanligini unutmaslik kerak. Tilsiz jamiyat mavjud emas. Muloqot vositasi sifatida tilning o'rni doimiy ravishda o'sib boradi va ona tili metodikasining vazifasi tilni mukammal aloqa vositasiga aylantirishdir.

O'quvchilar nutqini rivojlantirish boshlang'ich sinf o'qituvchisining eng muhim vazifalaridan biridir. Nutq fikrlashdan ajratilgan holda rivojlana olmaydi, u mazmunli bo'lishi va bilish jarayoniga tayanishi kerak. Ushbu natijani bermaydigan

usul qoniylik emas. Ona tili o'qitish metodikasi o'z ish jarayonida bir qancha fanlarga asoslanadi. Shulardan biri mantiq – logika. Ma'lumki, til tafakkur bilan uzviy bog'liq. Tilning rivojlanishida tafakkur muhim ahamiyatga ega, nutqni tafakkurdan ajratilgan holda rivojlantirib bo'lmaydi. O'quvchilarni o'z fikrlarini og'zaki va yozma ravishda bayon etishga o'rgatish ularning tafakkurlarini o'stirishda eng muhim vosita hisoblanadi. Shu jihatdan, ona tili metodikasi logika – mantiq bilan bog'lanadi.

Bolalarga ta'lim-tarbiya berish yo'llari, ona tili darslarini tashkil etishda dars turi, metodi, ko'rgazmali qurollarni qo'llash kabilar pedagogikada o'rganiladi. Shuning uchun ham ona tili o'qitish metodikasi fani pedagogika fani bilan ham uzviy bog'liq. Boshlang'ich sinfda ta'lim jarayoni o'quvchilarning yosh xususiyatlari, fikri, xarakteri, tasavvur va tushunchasi, idrok etish qobiliyati, irodasi, qiziqishi, faolligi kabi ruhiy holatlarni o'rganishni taqozo etadi. Shunga ko'ra, ona tili o'qitish metodikasi fani psixologiya fani bilan ham aloqadadir. Ona tilini o'qitish metodikasining psixologiya va tilshunoslik chorrahasida joylashgan psixolingvistika bilan aloqalari tobora kengaymoqda. U nutqni faoliyat sifatida keltirib chiqaradigan sabablar, bayonotlarning xilma-xilligini belgilovchi omillar haqida, bayonotlar tuzish bosqichlari, "nutq signallarini qabul qilish" mexanizmlari, individual muloqot va ommaviy muloqotda nutq ta'sirining samaradorligi va boshqalarni belgilab beradi. Ushbu ma'lumotlar metodikaning muammolarini, ayniqsa, nutqni rivojlantirish metodikasini hal qilishda juda muhimdir.

Ona tili metodikasi ona tilini amaliy va qisman nazariy jihatdan mukammal egallashni ta'minlash uchun tilshunoslik fanining fonetika va fonologiya, frazeologiya, so'z yasash, leksikologiya, grammatika, morfologiyasi va sintaksis, stilistika, shuningdek, orfografiya va orfoepiya bo'limlari bilan ham chambarchas

bog'liq. Grafika bilan fonetika va fonologiya o'zaro aloqada bo'lib, badiiy asarlarni o'qitish usullarini rivojlantirishda, boshlang'ich o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda asos bo'lib xizmat qiladi. Husnixat grafika nazariyasiga asoslanadi. Leksikologiyani bilish maktabda lug'at ishlarini to'g'ri tashkil etish uchun zarur: sinonimlar, antonimlar, so'zlarning tematik guruhlari bilan turli xil mashqlar va hokazo.

Morfologiya va sintaksis tilshunoslik fanlari sifatida tilning mavhumligini, tilning tuzilishi, uning tizimi haqidagi g'oyalarni to'g'ri tashkil etishga yordam beradi, imlo masalalarini hal qilishda grammatik ma'lumotlardan foydalanadi. Grammatikani bilmasdan turib, imlo va tinish belgilarini ishlab chiqish mumkin emas. Grammatika nutqni rivojlantirishda ham muhim, chunki u so'z shakllarining to'g'ri shakllanishini, jumalardagi so'zlarning to'g'ri bog'lanishini va jumalarning to'g'ri tuzilishini ta'minlaydi. Demak, ona tili o'qitish metodikasi fani tilshunoslik fani bilan ham chambarchas bog'liq. 1-4-sinflarda ona tili darslarida o'quvchilar tilga oid fonetik, grammatik va to'g'ri yozishga o'rganish haqidagi bilimlarni egallaydilar. Bu esa ona tili o'qitish metodikasi fanining tilshunoslik bilan aloqasini ta'minlaydi.

Til o'qitishda til va nutq hodisalarining farqiga bormaslik ko'pgina chalkashliklarni keltirib chiqarmoqda. Til va nutq tushunchalarini bir-biridan ilmiy asosda farqlash uni o'qitish metodikasi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Chunki til birliklarining grammatik belgilarini, birikuvi va vazifasini bilishning o'zi mazkur tildagi nutqni egallash uchun yetarli emas. Asosiy maqsad tilning grammatik qurilishi asosida nutq faoliyatini egallash bo'lganligi sababli, mashg'ulot materiallarini tanlash, darslarni tashkil etish ishlari o'quvchi va talabaning nutqini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilishi lozim. Shuning uchun til ma'ruza orqali

emas, balki nutq ko'rinishlarini tahlil qilish, so'z birikmasi va gap modellarini o'zlashtirish, esda saqlash orqali o'rganiladi. Hozirgi dolzarb masalalardan biri o'zbek tilining kasb-hunar, ilm-fan va texnika tili sifatidagi lisoniy asosini kengaytirish, atamalarini boyitish hamdir.

Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarida turli janrdagi asarlar – hikoya, ertak, she'r, masal kabilar o'rganiladi. Bu xildagi ish turlaridan kelib chiqqan holda, adabiyotshunoslikka oid ayrim elementlar – o'xshatish, jonlantirish, sifatlash kabilar haqida ham ona tili o'qitish metodikasi fanida boshlang'ich tushunchalar beriladi. Shuning uchun ham ona tili o'qitish metodikasi adabiyotshunoslik bilan aloqada bo'ladi. Ma'lumki, ta'lim jarayonining umumiy va xususiy tomonlari bor. Ta'limning umumiy tomonini umumiy didaktika, xususiy tomonini xususiy didaktika o'rganadi.

Umumiy didaktika o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining o'zaro ta'sirini o'rganadi va u barcha o'quv fanlari uchun aloqadordir. "Ona tili o'qitish metodikasi" umumiy didaktika bo'yicha o'rganilganlarni oydinlashtiradi, ya'ni umumiy didaktikadan o'rganilgan ta'limning maqsadi, qonuniyatlari, prinsiplari, mazmuni, metodlari, vositalari, tashkiliy shakllarining ona tilini o'qitish jarayonida voqelanishini aniqlaydi. Modomiki shunday ekan, "Ona tili o'qitish metodikasi" fani didaktikaga tayanib ish ko'radi. Chunonchi, ona tili o'qitish prinsiplari yoki metodlari xususida fikr yuritilar ekan, avvalo, umumdidaktik prinsiplar va metodlar, keyin xususiy prinsiplar va metodlarga to'xtalinadi.

Ta'lim prinsiplari jamiyatimizning maktab oldiga qo'ygan talablaridan kelib chiqadi. Shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish o'qitish prinsiplarini amalda to'g'ri qo'llash bilan chambarchas bog'langan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Ona tili mashg'ulotlari o'quvchi shaxsini tarbiyalash va uni rivojlantirish vositasi hamdir. Ularni bir-biridan ajratgan holda alohida-alohida yoki darsning muayyan bir bosqichida birin-ketinlik bilan amalga oshirib bo'lmaydi. O'quvchilar til hodisalarini o'rganishar ekan, ayni vaqtda, shu jarayonda ularga tarbiya beriladi, shaxsi rivojlantiriladi deb ayta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent.: "Sharq", 1997. – 20-bet.
2. Ibragimova F. E. Farsaxonova D. R. Shukurova H. S. Mamayusupova S. M. Xolsaidov F. B. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi – T.: 2019. -172 bet.
3. Ona tili o'qitish metodikasi. K. Qosimova, S. Matchanov, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldasheva, Sh. Sariyev. – T.: "NOSHIR", - 2009. 352 bet.
4. [www. ziyouz. com](http://www.ziyouz.com) kutubxonasi